

Lipedema associado a obesidade, linfedema e insuficiência venosa: relato de um caso

Lipedema associated with obesity, lymphedema and venous insufficiency: a case report

Alexandre Campos Moraes [Amato](#)

(Autor de Correspondência)

alexandre@amato.com.br alexandre@amato.com.br

Contribuição do autor: Análise estatística, Coleta de Dados, Conceitualização, Gerenciamento de Recursos, Gerenciamento do Projeto, Investigação, Metodologia, Redação - Preparação do original, Redação - Revisão e Edição, Software, Supervisão, Validação, Visualização

Afiliação(ões): [1] Universidade Santo Amaro, Disciplina de Cirurgia Vascul ar - São Paulo - SP - Brasil
[2] Amato - Instituto de Medicina Avançada, Departamento de Cirurgia Vascul ar - São Paulo - SP - Brasil

David Vofchuk [Markus](#)

dmarkus18@gmail.com

Contribuição do autor: Coleta de Dados, Gerenciamento do Projeto, Redação - Preparação do original, Redação - Revisão e Edição

Afiliação(ões): [1] Universidade Santo Amaro, Disciplina de Cirurgia Vascul ar - São Paulo - SP - Brasil

Ricardo Virgínio dos [Santos](#)

rsvascular@terra.com.br

Contribuição do autor: Conceitualização, Redação - Revisão e Edição, Supervisão

Afiliação(ões): [1] Universidade Santo Amaro, Disciplina de Cirurgia Vascul ar - São Paulo - SP - Brasil
[2] Amato - Instituto de Medicina Avançada, Departamento de Cirurgia Vascul ar - São Paulo - SP - Brasil

Total: 3 Autores

RESUMO

O lipedema, apesar de prevalente, é uma condição mórbida subdiagnosticada. Geralmente, é confundido com seus

principais diagnósticos diferenciais, como por exemplo o linfedema e a obesidade. O presente artigo tem como objetivo realizar uma breve revisão de literatura sobre o lipedema e relatar a respeito da conduta diagnóstica em paciente com a doença associada às referidas comorbidades.

DESCRITORES: Lipedema. Doenças Vasculares. Tecido Adiposo

ABSTRACT

Lipedema, although prevalent, is an underdiagnosed morbid condition. Generally, it is confused with its main differential diagnoses, such as lymphedema and obesity. The present article aims to present a brief review of the literature on lipedema and an report of the diagnostic conduct in a patient with it.

HEADINGS: Lipedema. Vascular Diseases. Adipose Tissue

Fonte de financiamento: Não

Conflito de interesses: Não

É Ensaio Clínico? Não

Número do comitê de ética: 201909

Conteúdo

Introdução

O lipedema é uma condição hereditária, crônica e progressiva que se caracteriza pelo acúmulo anormal de gordura em região subcutânea, principalmente em membros inferiores, possuindo, segundo Fife *et al*, com taxa de prevalência de 11% na população feminina^{1,2}. Trata-se de patologia frequentemente subdiagnosticada em detrimento de outros estados mórbidos, tal como o linfedema e a obesidade^{1,3}. O linfedema se caracteriza pelo acúmulo intersticial de líquido rico em proteínas, podendo possuir etiologia primária ou secundária⁴. Já a obesidade é definida, em adultos, pela OMS, como um índice de massa corpórea (IMC) maior do que 30 kg/m^{2,5}. A associação de tais comorbidades dificulta o diagnóstico clínico devido aos quadros se apresentarem muitas vezes semelhantes^{6,7}. O diagnóstico do lipedema pode ser desafiador, principalmente em fases muito precoces ou mais avançadas, como é o caso do estágio IV da doença, onde ocorre o denominado estado de lipolinfedema^{7,8}. Deste modo, esclarecemos dúvidas em relação ao quadro clínico do lipedema e como distingui-lo de seus principais diagnósticos diferenciais⁹.

Relato de Caso

Paciente do sexo feminino, 80 anos, com queixa constante de dor em membros inferiores, edema, intensa dificuldade de deambulação e de flexão da perna, assim como sensação de peso em membros inferiores (Figura 1). Relatou possuir pernas inquietas e referia extrema sensibilidade ao toque e à pressão nas áreas afetadas, assim como aparecimento muito frequente de hematomas e equimoses em membros inferiores. Referiu episódios esporádicos de câibras nas pernas, além de intensa sensação de peso, cansaço e inchaço nessas. Relatou também forte sensação de prurido, bem como possuir moderada sensação de pressão e calor nos membros inferiores. Alegou ter sido diagnosticada com linfedema, hipertensão e varizes no passado. Após a última gestação relatou ganho de peso, além de ter realizado tratamento para mais de 20 eventos de erisipela, tendo o último episódio ocorrido há mais de 2 anos. Ao exame físico, observou-se distribuição preferencial de gordura em membros inferiores, dolorosa a palpação, linfedema, úlceras em

perna, dermatite ocre e lipodermatoesclerose. A paciente relatou que tais condições afetam de modo profundo a sua qualidade de vida, estando insatisfeita não somente com as limitações físicas que o quadro lhe impõe mas também com a aparência de suas pernas. Atualmente faz uso de ácido acetilsalicílico, atenolol, clortalidona, levotiroxina, anlodipino, cloridrato de duloxetina e diosmina para o tratamento de varizes em membros inferiores. A paciente realizou exame de densitometria óssea de coluna lombar, fêmur direito e antebraço esquerdo que apresentaram-se normais. A paciente realizou exame de linfocintilografia de membros inferiores que demonstrou vias linfáticas pérvias em lado esquerdo e vias linfáticas superficiais parcialmente obstruídas em lado direito, com acentuado refluxo dérmico, sem detrimento do tempo de drenagem. Ao exame de ecodoppler colorido venoso de membros inferiores (figura 2), o lado esquerdo apresentou veia safena magna com insuficiência proximal e com junção safenofemoral incompetente, além da presença de veias varicosas e ausência de veias perforantes. O lado direito apresentou veias varicosas e refluxo segmentar em safena magna. Demais estruturas estavam preservadas.

Discussão

O lipedema não possui etiologia esclarecida. Entretanto, assume-se que fatores genéticos sejam soberanos na manifestação da doença devido a sua grande ocorrência em diferentes gerações de uma mesma família⁸, a filha da paciente em questão apresenta mesma distribuição de gordura preferencial em membros inferiores e sintomas dolorosos, porém em intensidade menor. Frequentemente ocorre confusão no diagnóstico do lipedema, mesmo quando isolado. Quando associado à outras comorbidades, essa confusão se acentua. Em parte, isso ocorre devido a falta de familiaridade dos médicos com esse e em parte pela ausência de um método diagnóstico específico, sendo que os principais diagnósticos diferenciais são o linfedema, a obesidade e a doença de Dercum^{7,8,9}. Entretanto, quando estudadas separadamente, existem diferenças significativas entre elas. O linfedema se caracteriza pelo edema relacionado a condições que reduzem o retorno linfático. Podem ser primárias, tal como a doença de Milroy, ou secundárias como em decorrência da incidência de radiação em nódulos linfáticos ou infecções superficiais/profundas da pele⁹. A paciente relata múltiplos episódios de erisipela com acometimento linfático evidenciado pela linfocintilografia. Além disso, o linfedema pode acometer mãos e regiões abaixo do tornozelo, diferentemente do lipedema que nos estágios I a III as poupa. O linfedema possui normalmente apresentação unilateral, contrastando com o lipedema que é geralmente simétrico. Além disso, o linfedema não possui predileção por sexo, diferentemente do lipedema que acomete majoritariamente mulheres, principalmente após grandes mudanças hormonais, tal como a puberdade e a menopausa⁷. Concomitantemente, o edema linfático é depressível e acarreta em alterações dermatológicas a longo prazo, possuindo Sinal de Stemmer positivo. Já o lipedema, em seus estágios iniciais, não acarreta em edemas depressíveis e nem em alterações dermatológicas (excetuando-se o estágio IV da doença), além de possuir Sinal de Stemmer negativo. Um exame útil para diferenciar essas duas condições é a linfocintilografia, que em pacientes com linfedema tende a ser anormal, diferentemente dos pacientes com lipedema^{1,7}. A diferenciação de linfedema e lipedema torna-se em especial difícil quando, a estas condições, está associado quadro de obesidade⁷. É também muito comum a confusão diagnóstica entre lipedema e obesidade. Embora a obesidade possa ter certa influência na formação do lipedema, ambas as doenças devem ser consideradas como entidades separadas e que requerem um diagnóstico individualizado⁶. Algumas diferenças são marcantes entre estas doenças. A obesidade acarreta em um acúmulo generalizado e não doloroso de gordura no organismo. Já o lipedema possui predileção por membros inferiores e apresenta-se como um quadro de hipersensibilidade dolorosa, possuindo também alterações vasculares, tal como a fragilidade capilar que culmina em petéquias e equimoses de fácil formação. Embora existam alguns subtipos atípicos de lipedema que podem causar acúmulo não característico de gordura em extremidades inferiores, a doença geralmente poupa estas regiões, diferentemente da obesidade⁷. Além disso, o lipedema é resistente a modificações na dieta e estilo de vida. Isto pode ser melhor evidenciado ao observarmos pacientes que realizaram cirurgia bariátrica e que, se possuidores do lipedema, apresentam maior dificuldade na perda de peso em membros inferiores quando em comparação ao restante do corpo^{2,6}. Junto a isso, pacientes com lipedema podem ser erroneamente classificados como obesos (IMC>30) devido a aumentos regionais provocados pelo lipedema⁸. Segundo BUCK e HERBST, foi documentada a piora do quadro do lipedema em pacientes expostos a estressores de emagrecimento. Outros parâmetros podem também ser avaliados, como, por exemplo, a diabetes tipo 2 que é frequentemente comum em pacientes obesos mas não apresenta correlação clínica em

pacientes com lipedema⁶. A doença de Dercum (DD), ou *adiposis dolorosa*, se caracteriza pelo acúmulo subcutâneo de gordura em forma de nódulos, de maneira crônica e simétrica, juntamente com um quadro importante de dor. É, deste modo, um importante diagnóstico diferencial para o lipedema^{7,12}. Entretanto, existem diferenças marcantes entre tais patologias. A prevalência de diabetes tipo 2 é significativamente menor em pacientes com lipedema em comparação aos com DD. Apesar do cansaço e do edema serem comuns a ambas as doenças, as contusões de pele se mostraram muito mais prevalentes no lipedema, devido a fragilidade capilar, e, além disso, a DD cursa com quadros típicos de dores intensas, principalmente em região abdominal, juntamente com falta de ar, o que não é habitualmente observado no quadro de lipedema. É notável que a distribuição de gordura em pacientes com DD e lipedema possui certa semelhança, apesar do lipedema possuir um padrão de acúmulo mais baixo que a DD. Entretanto a DD acarreta em manifestações sistêmicas mais amplas. É também necessário considerar que pode haver uma coexistência entre DD e lipedema¹³. Embora os mecanismos moleculares que levam ao desenvolvimento do lipedema não sejam muito bem esclarecidos, existem evidentes sinais e sintomas clínicos que tornam o diagnóstico desta doença possível, não sendo, inclusive, necessária a realização de exames de imagem^{1,6}. Em 1951, alguns autores pioneiramente propuseram seis critérios diagnósticos. Estes se referiam a alguns aspectos importantes da doença, tal como características epidemiológicas e peculiares ao exame físico do paciente⁷. Ao longo dos anos, os critérios sofreram modificações, propostas por Bilancini et al e Herbst^{7,14}. Atualmente, as principais características para o correto diagnóstico da doença são que no quadro de lipedema há deposição simétrica, bilateral e progressiva de gordura em membros inferiores, poupando normalmente a região dos pés, assim como o caso relatado. Desta forma, pode-se observar o sinal do Cuff (manguito), que se define pela aparência morfológica tipo "calça" dos membros inferiores, menos evidente no caso devido à intensa lipodermatoesclerose. Além disso, quando o lipedema não está associado a outras condições que reduzem o fluxo linfático, o sinal de Stemmer é negativo, podendo, no entanto, tornar-se positivo ao decorrer da progressão patológica, culminando no denominado estado de lipolinfoedema⁷, estágio demonstrado clinicamente pela paciente. Ademais, o tecido adiposo pode se apresentar granular à palpação, similar a "grãos de areia", ou nodular, similar a "feijões num saco" como relatado é evidenciado ao exame físico. Conjuntamente, as áreas afetadas são significativamente sensíveis ao toque e à pressão, sendo que os pacientes se machucam facilmente devido à fragilidade capilar subdérmica, podendo frequentemente também ocorrer telangiectasias nas áreas afetadas⁶. A dor à palpação não é característica do linfedema, da insuficiência venosa e da obesidade. Além disso, a história da doença possui uma progressão lenta e não responsiva a dietas e exercícios físicos^{7,9}(Tabela1). É também relevante destacar que determinadas dietas possuem a capacidade de aumentar moduladores inflamatórios no organismo, piorando desta forma estados inflamatórios instalados no organismo¹⁵.

	Lipedema	Obesidade	Insuficiência Venosa Crônica	Linfedema
Sexo	Exclusivamente feminino	Masculino e Feminino	Masculino e Feminino	Masculino e Feminino
Dor	Sim	Não	Provavelmente sim	Provavelmente não
Edema	Nada ou pouco depressível	Geralmente sem edema	Presente ou ausente	Depressível
Características do exame físico	Sinal de Stemmer (-) nas fases iniciais, Sinal de Stemmer (+) no Lipolinfoedema; Sinal do Cuff (+)	Sinal de Stemmer (-)	Pode haver úlceras ativas ou cicatrizadas, bem como hiperpigmentação	Sinal de Stemmer (+)

Início	Relação com grandes mudanças hormonais (ex:gestação)	Em qualquer faixa etária	Primária: início entre 2ª e 3ª década de vida; Secundária: mais tardiamente	Congênito; após procedimentos cirúrgicos; após irradiação local ou pós infecção cutânea
Localização	Bilateral, simétrico	Bilateral	Uni ou bilateral	Frequentemente unilateral

Tabela 1 - Tabela comparativa entre as características mais marcantes do lipedema e de seus principais diagnósticos diferenciais (destacado em vermelho os sinais e sintomas apresentados pela paciente do caso).

O lipedema, embora muito prevalente, é uma doença frequentemente subdiagnosticada em comparação a outros estados patológicos. Esta situação é danosa ao paciente, que muitas vezes são cuidados apenas parcialmente. Fica então evidente a necessidade de uma melhor identificação da doença, bem como o conhecimento de seu caráter fisiopatológico progressivo a fim de se estabelecer um tratamento adequado e que conseqüentemente proporcione um impacto positivo na vida dos pacientes. A diferenciação dos diagnósticos diferenciais principais se faz necessário, mas ocasionalmente podem ser identificados em concomitância com o lipedema. A paciente em questão, além do lipedema, apresentava linfedema, insuficiência venosa e obesidade. Inicialmente devemos sempre buscar uma doença que explique todos os sinais e sintomas apresentados, mas ocasionalmente podemos encontrar várias comorbidades associadas, principalmente em pacientes mais idosos e após longos períodos sem diagnóstico adequado.

Referências

- 1.Fife CE, Maus EA, Carter MJ. Lipedema: a frequently misdiagnosed and misunderstood fatty deposition syndrome. *Advances in skin & wound care*. 2010.
- 2.Wollina U. Lipedema-An update. *Dermatologic Therapy*. 2019.
- 3.Shavit E, Wollina U, Alavi A. Lipoedema is not lymphoedema: A review of current literature. *Int Wound J*. 2018.
- 4.Pereira C. N, Koshima I. Linfedema: actualización en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico. *Rev Chil cirugía*. 2018.
- 5.World Health Organization. Obesity and overweight-key facts. <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Accessed 5 April 2019.
- 6.Buck DW, Herbst KL. Lipedema: A relatively common disease with extremely common misconceptions. *Plast Reconstr Surg - Glob Open*. 2016.
7. Amato, ACM Benitti, DA. Lipedema. In: Erzinger, FL, Coelho Neto F, Kikuchi, R. Araujo WJB *Flebologia estética*. ed. 1 Rio de Janeiro:Rubio; 2019.

8. Rapprich S, Baum S, Kaak I, Kottmann T, Podda M. Treatment of lipoedema using liposuction: Results of our own surveys. *Phlebologie*. 2015.
9. Peled AW, Kappos EA. Lipedema: Diagnostic and management challenges. *International Journal of Women's Health*. 2016.
10. S. R-S, W. S, W.J. B, M.E. C, G. F, M. L, et al. S1-Leitlinie Lipödem. *JDDG - J Ger Soc Dermatology*. 2017.
11. B.B. L, M. A, J. B, F. B, C. C, R. D, et al. Diagnosis and treatment of primary lymphedema. Consensus document of the International Union of Phlebology (IUP)-2009. *Int Angiol*. 2010.
12. Izar MC de O, da Fonseca HAR, França CN, Machado VA, Ferreira CEDS, Fonseca FAH. Rare presentation of Dercum's disease in a child with abnormalities in lipoprotein metabolism. *Arq Bras Cardiol*. 2018.
13. Beltran K, Herbst KL. Differentiating lipedema and Dercum's disease. *Int J Obes*. 2017.
14. Wold LE, Hines EA, Allen E V. Lipedema of the legs; a syndrome characterized by fat legs and edema. *Ann Intern Med*. 1951.
15. Garcia-Arellano A, Ramallal R, Ruiz-Canela M, Salas-Salvadó J, Corella D, Shivappa N, et al. Dietary inflammatory index and incidence of cardiovascular disease in the PREDIMED study. *Nutrients*. 2015.

Anexos Documentos e imagens. Total: 3

Figura 3

Linfocintilografia evidencia vias linfáticas superficiais parcialmente obstruídas no membro inferior direito, entretanto sem detrimento do tempo de drenagem. As vias linfáticas de membro inferior esquerdo demonstraram-se pérvias. A linfocintilografia é o exame padrão ouro para a avaliação do sistema linfático, sendo o único teste que pode, de maneira clara, indicar a sua função¹¹.

Imagem

Enviado por: Alexandre Campos Moraes Amato

Figura 2

Ecodoppler colorido venoso de membros inferiores evidencia sistema venoso profundo pérvio e competente; sistema venoso superficial pérvio, veia perforante insuficiente à esquerda a 16 cm da região plantar e refluxo segmentar em safenas magnas sem dilatação. Nota-se tecido adiposo exuberante.

Imagem

Enviado por: Alexandre Campos Moraes Amato

Figura 1

Paciente de 80 anos com lipolinfedema em membros inferiores, com lesões tróficas de ambas pernas. Podem ser observados sinais clínicos como a lipodermatoesclerose, ulcerações, hiperpigmentação cutânea, pernas em aspecto de "garrafa de champagne invertida", tornozelos em manguito, além de eczema e acometimento simétrico¹⁰.

Imagem

Enviado por: [Alexandre Campos Moraes Amato](#)